

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ЗАСАНСЬКИЙ В.В.
ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

«Автономна» тіньова влада як засіб тіньового псевдореформування

Предметом дослідження є теоретичні аспекти розвитку тіньового «автономного» владного простору як феномена антимодернізації, системи гальмування реформування, закономірностей його викривлень, зростання, прискорення макромеханізмів тіньового перерозподілу власності та влади замість справжніх реформ.

Метою дослідження є подальше дискурсивне вивчення причинного комплексу тіньових аспектів владних процесів, у тому числі в умовах псевдомодернізації та квазіреформування, як факторів посилення тінізаційно-криміногенних явищ у владній сфері.

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність і ефективність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність системного вивчення процесів тінізації влади, подолання розвитку процесів розбудови «автономної» тіньової влади як головного тінізаційного антиреформістського чинника.

Галузь застосування результатів. Система наук з галузі державного управління, економічної безпеки, права, широке коло проблем соціально-економічних наук з дослідження дисфункціонального розвитку.

Висновки. Основні висновки дослідження можна звести до формулювання: 1) серед полісистеми сучасних владних тіньових реальностей особливе деструктивне антиреформістське місце займає «автономна» тіньова влада; 2) вивчення історичної логіки реформ в Росії, СРСР і сучасній Україні свідчить про їх, як систему, псевдомодернізаційну, псевдоефективну по відношенню до докорінних національних інтересів тіньовий характер із завданнями, перш за все, зміцнення власної влади, реалізації владних паразитарних інтересів, обслуговування інтересів правлячих кланів домінуючих країн; 3) ефективна реформістська діяльність влади вимагає системного, цілеспрямованого оновлення підготовки кадрів для сучасного правлячого класу із високими професійними якостями та глибокими патріотичними переконаннями.

Ключові слова: незавершена модернізація влади, псевдомодернізація – псевдореформування, «автономна» тіньова влада як головний суб'єкт псевдореформування, елітна освіта.

«Автономная» теневая власть как средство теневого псевдореформирования

Предметом исследования являются теоретические аспекты развития теневого «автономно-властного пространства как феномена антимодернизации, системы торможения реформирования, закономерностей его искривления, возрастания, ускорения макромеханизмов теневого перераспределения собственности и власти вместо реальных реформ.

Целью исследования является дальнейшее дискурсивное изучение причинного комплекса теневых аспектов властных процессов, в том числе в условиях псевдомодернизации и квазиреформирования как факторов усиления тенизационно-криминогенных явлений во властной сфере.

Методы исследования. В работе применена совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, исторический, логический, которые позволили обеспечить концептуальное единство и эффективность исследования.

Результаты работы. В статье обоснована необходимость системного изучения процессов тенизации власти, преодоления развития процессов расширения «автономно» теневой власти как главного тенизационного антиреформистского фактора.

Отрасль применения результатов. Система наук из отрасли государственного управления, экономической безопасности, права, широкий круг проблем социально-экономических наук из исследования дисфункционального развития.

Выводы. Основные выводы исследования можно свести к формулированию: 1) среди полисистем современных властных теневых реальностей особенное деструктивное антиреформистское место занимает «автономная» теневая власть; 2) изучение исторической логики реформ в России, СССР и современной Украине свидетельствует о их, как системе, псевдомодернизационном, псевдоэффективном по отношению к коренным национальным интересам теневого характера с задачами, прежде всего, укрепления собственной власти, реализации властных паразитарных интересов, обслуживания интересов правящих кланов доминирующих стран; 3) эффективная реформистская деятельность власти требует системного, целенаправленного обновления подготовки кадров для современного правящего класса с высокими профессиональными качествами и глубокими патриотическими убеждениями.

Ключевые слова: незавершенная модернизация власти, псевдомодернизация-псевдореформирование, «автономная» теневая власть как главный субъект псевдореформ, элитное образование.

ZASANSKYI V.V.
PREDBORSKIJ V.A.

«Autonomous» shadow power as a means of shadow pseudoreformation

The subject of research is the theoretical aspects of the development of a shadow «autonomous» power space as a phenomenon of anti-modernization, a system of inhibition of reform, the laws of its curvature, growth, acceleration of the macromechanisms of the shadow redistribution of property and power instead of real reforms.

The purpose of the study is a further discursive study of the causal complex of shadow aspects of power processes, including in the context of pseudo-modernization and quasi-reform as factors in enhancing shadow-criminogenic phenomena in the power sphere.

Methods of research. The paper uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity and effectiveness of the research.

Results of the work. The article substantiates the need for a systematic study of the processes

of shadowing power, overcoming the development of processes of expansion of the «autonomous» shadow power as the main shadowing anti-reformist factor.

Application of results. *The system of sciences from the field of government, economic security, law, a wide range of problems of socio-economic sciences from the study of dysfunctional development.*

Conclusions. *The main findings of the study can be reduced to the following: 1) among the polysystems of modern power shadow realities, a «destructive» shadow power occupies a special destructive anti-reformist place; 2) the study of the historical logic of reforms in Russia, the USSR and modern Ukraine testifies to them, as a system, pseudo-modernization, pseudo-effective shadow nature with respect to indigenous national interests, with the tasks, first of all, of strengthening their own power, realizing power parasitic interests, serving the interests of ruling clans dominant countries; 3) effective reformist activity of the authorities requires a systematic, targeted update of training for the modern ruling class with high professional qualities and deep patriotic convictions.*

Keywords: *incomplete modernization of power, pseudo-modernization-pseudo-reform, «autonomous» shadow power as the main subject of pseudo-reform, elite education.*

Постановка проблеми. Аналіз особливостей сучасних владних процесів вітчизняного розвитку свідчить про наявність розширеного відтворення перманентної дисфункційної неспроможності інституційно-владної структури, її тотальної нетранспарентності та тінізації, високої адаптованості влади щодо нейтралізації всіх форм громадського контролю та впливу. У чому причина наявності цього стійкого антиреформістського тренду щодо ефективного суспільного реформування, перманентної неспроможності влади щодо демонтажу пострадянського системного напівколоніального залежного тренду розвитку, низької її суспільної дієздатності, корупційно-олігархічної спрямованості? Чи є вони проявом лише стохастичної неефективності сучасного політико-економічного класу, чи є фатальними наслідками нездоланих довгострокових протиріч вітчизняного розвитку?

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з теорії тінізації відносин належать праці А.С. Гальчинського, В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції здійснили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явищ тінізаційних протиріч розвитку, перш за все у владному сегменті суспільних процесів, причин їх існування, історичних особливостей формування тіньової інституційної структури влади, потребують подальшого дослідження дис-

функціональна структура влади та механізми тіньових поліструктур тіньового тиску, що стають потужним тіньовим буфером на шляху здійснення системних суспільних реформ. Все це обумовлює необхідність дослідження спеціальних антиреформістських можливостей тіньових структур влади.

Метою статті є подальше дискурсивне вивчення причинного комплексу тінізаційних аспектів сучасного зростання, у тому числі множини тіньових владних процесів в умовах псевдомодернізації та псевдореформування як факторів посилення тінізаційно-криміногенних явищ у владній сфері.

Виклад основного матеріалу. Досвід сучасних реформ незаперечно доводить: будь-яка держава здатна утвердити свою міць та цілісність лише тоді, коли існує система ідей, сил та засобів, що визначають не лише ціннісні орієнтири розбудовчого процесу, а й спроможні об'єднати людей, згуртувати націю, стати потужним стимулом суспільного прогресу. Якщо таких факторів немає, то суспільство втрачає спроможність ефективного розвитку; воно розпорошує свої потенції, лишається функціонально слабким і недостатньо дієздатним, досягає результатів, згубних для успішного просування вперед. Навіть з цього погляду є досить зрозумілим, що утвердження ефективних ринкових відносин – це складний процес, який потребує не лише кваліфікованих рішень, а й системних ефективних дій щодо їх впровадження в життя, взаємодії, з одного боку, влади та народу, а з іншого – владних структур між собою [1, с. 26–35].

Однією з таких базових загроз на шляху реформ для нашої країни, що несе в собі небезпечний інституційний ембріон системної корупції,

тінізації, утворення особливих преференційних закритих зон для суб'єктів—аффіліантів, викривлення ресурсів їх діяльності, доходів та потуг, однією із форм вузькогегалітарно—корпоративної системи цінностей та зв'язків є так званий феномен «автономної тіньової влади», що виступає як головний суб'єкт проведення сучасних тінізаційних псевдореформ.

Процес входження в глобальні інтеграції, що притаманний перехідній економіці України, обумовлює необхідність оновлення суспільного організму, проведення ефективної модернізації. Скінченність, історична приреченість моделі радянського розвитку, глибока криза державної влади та високий ступінь тінізації всіх суспільних відносин суспільства були зумовлені насамперед тим, що її економічна, соціальна та політична системи виявились неспроможними адаптуватися до умов сучасного розвитку. Процес модернізації не тільки не послаблює процесів тінізації, а й в багатьох випадках посилює їх. «Особливе занепокоєння викликає глибока розбалансованість економіки, до краю деформована структура виробництва, спотворена за своїм змістом система відносин власності, значна частина яких базується на тіньових, корумпованих зв'язках. Є реальна загроза консервації цих явищ» [1, с. 16]. У зв'язку з цим великого значення набуває подальша теоретична конкретизація механізму тінізації в процесі реформування економіки.

Для українського суспільства, влади історична обумовленість періодичності реформування виявляється у циклічній хвилі її модернізації [2; 3; 4]. Суспільна модернізація являє собою пристосування за допомогою реформ національного господарства політикуму влади до дії принципів і механізмів, зокрема ринкових, які панують у світовому співтоваристві, це багатогранний процес перетворення цього господарства в один з елементів світового. Модернізація є складним комплексним завданням суспільної реформації, яке повинно вирішуватися в єдності з приведенням у відповідність з його принципами соціально—економічних відносин, матеріально—технічної бази і структури народного господарства (у залежності від конкретного стану це може бути промисловий переворот, індустріалізація, постіндустріалізація, неоекономіка та ін.), зі зміною поведінкових характеристик населення і пануючої ідеології, з пристосуванням до них істеб—

лішменту, правової системи тощо. Водночас слід ще раз звернути увагу на дію принципів збереження в цьому ряду метаморфоз національної економіки, на збереження у соціальній пам'яті суспільства основних засад її організації, у тому числі й тіньової, протистояння влади і народу тощо. Як підкреслює з цього приводу Д. Норт, «хоча офіційні правила можуть змінитися за одну ніч внаслідок політичних або юридичних рішень, неофіційні обмеження, пов'язані зі звичаями, традиціями й кодексами поведінки, набагато менше піддаються впливу цілеспрямованої політики. Ці культурні обмеження не лише пов'язують минуле із сучасним і майбутнім, але й дають нам ключ до пояснення шляху історичної зміни». Внаслідок суперечностей між докорінними змінами офіційних правил з наявними неофіційними обмеженнями виникає «нездоланне напруження, що призводить до довготривалої політичної та економічної нестабільності». Звідси робиться принципової ваги для нашого дослідження висновок: у процесі трансформаційних змін «історія має серйозне значення» [5, с. 15, 129, 179].

Країнам селянської цивілізації, які утворюють в сучасних умовах «друге» або «мале» суспільство по відношенню до пануючої західної, притаманний процес незавершеної модернізації, у тому числі влади. Для неї є характерними відсутність чітких кордонів між сферами діяльності, персоналіфікація відносин, недосконалість механізмів контролю насилля та дуалізм норм [6, с. 15—30]. Інакше кажучи, трансформація «малого» суспільства у сучасне є процесом незавершеним.

Абстрактне структурне визначення сучасного модернізованого (розвинутого) суспільства передбачає одночасну трансформацію «простого» суспільства, в якому різні сфери повсякденної діяльності не диференційовані у складне індустріальне суспільство, що включає множину підсистем. Кожна підсистема має значний ступінь автономії стосовно до інших, в ідеальному вигляді сучасного модернізованого суспільства неподільність підсистем повинна бути зведена до нуля. «Головною умовою модернізації є функціональна диференціація підсистем, зокрема політики і релігії, економіки і політики, формування автономних сфер науки, мистецтва, приватного життя» [6, с. 19].

У сучасній літературі досить широко досліджується циклічна природа реформаційних процесів,

фактори та етапи її економічної динаміки, детермінанти їх форм та факторів.

Якщо вдатися до пошуку закономірностей модернізаційних процесів на підставі досить великого історичного досвіду реформування в Росії, накопиченого у XIX, XX та XXI ст.ст., звертають на себе увагу дві своєрідні риси цих процесів. По-перше, при аналізі досвіду проведення реформ неможливо не помітити стійку здатність до їх відтворення через кожні 20–30 років, збереження при цьому в цих реформах загальної спрямованості на псевдоцінності західної економіки, квазівестернізацію наявності тісного взаємозв'язку російських реформ з довгохвильовими коливаннями західної ділової активності, яка знайшла своє відображення у ділових циклах М.Д. Кондратьєва.

Псевдомодернізація є проявом геополітичної, геоекономічної поразки, капітуляції Росії у чергових циклах змагання із Заходом, проведення реформ під диктатом Заходу, інших домінуючих країн, необхідності тимчасового відступу засобами вестернізації чи східної архаїзації, паразитарне прилаштування до обслуговування інтересів правлячих кланів домінуючих країн.

По-друге, результати аналізу реформ свідчать про наявність постійного відтворення зворотного (інверсійного) руху реформ або, у всякому разі, їх явного гальмування щодо запозичення якості вестернізації, обмеження та витіснення їх з економічного простору. Контрреформи закінчуються новим загостренням соціально-економічних конфліктів, суспільних криз [4, с. 69].

Висунення як гіпотези припущення про те, що всі п'ять хвиль економічної трансформації не ізольовані одна від іншої, а виступають ланками єдиного процесу модернізації, наявності гіперциклу модернізації, який продовжується протягом двох століть, потребує відповідного висунення загальної основи спадковості цієї модернізації. Такою основою, на наш погляд, може виступати циклічний процес реакції обмеженої модернізації суспільства незавершеної модернізації на модернізаційні хвилі західного (сучасного) суспільства, адаптація малого (східнослов'янського) суспільства до змін та напрямів розвитку великого (західного). Цей вплив на мале суспільство відбувається в межах наступних фаз мікроциклу – тиск капіталістичної організації – стиснення, архаїзація суспільної, владної структури; зворот-

на реакція, розширення та трансляція суспільної організації – обмеження та перетравлення генетикою вітчизняної суспільної організації пануючої капіталістичної організації в організмі малого суспільства. Кожна зміна в динаміці фаз циклу тісно зв'язана з динамікою тінізації, відповідними її фазами. При цьому процес економічного циклу, перехід від однієї фази до іншої, їх протиріччя обумовлюють тенденції тінізації.

Запропонована основа циклів вітчизняної модернізації має, на наш погляд, суттєві аргументи на свою користь. Так, ознайомлення з історією вітчизняних реформ дає підстави переконатися у тім, що всі п'ять їх хвиль достатньо точно збігаються з підвищувальними фазами довгих хвиль світової кон'юнктури [7]. Це вказує на невипадковість і сучасної фази циклу, яка виявилася в ринкових реформах кінця XX – початку XXI ст. у нашій країні. Система державного регулювання вступила у глибоку кризу, яка обумовлює посилення процесів тінізації, які знову ж таки збіглися із виникненням підвищувальної фази п'ятого великого циклу світової ділової активності. Можна говорити про існування стійкого та відтворюваного зв'язку, симетричності реформування вітчизняної економіки з циклом західних реформ, з накопиченням кризового потенціалу в процесах державного регулювання, їх тінізацією в умовах сучасного циклу з «великими циклами» М.Д. Кондратьєва, що свідчить, зокрема, про високі прогностичні цінності самої кондратьєвської теорії хвильово-циклічного розвитку економіки для дослідження періодичності процесів посилення тінізації економіки. Період чергового економічного циклу має тісний кореляційний зв'язок із значним зростанням злочинності, в тому числі в економічній сфері. Так, наприклад, друга хвиля циклічних реформ (50–70-ті роки XIX ст.) симетрично пов'язана з стрибкоподібним зростанням злочинності проти особи, проти власності, що викликало необхідність проведення глибокої поліцейської реформи відповідно до її якісно нового нормативного забезпечення, суттєвого вдосконалення оперативно-розшукової діяльності [8, с. 123–133].

Хвильово-циклічний процес модернізації малого суспільства має закономірну тінюову складову, що пов'язано з іманентно притаманною цьому процесу кризи державної влади. У зв'язку з цим процес тінізації теж має циклічну природу, певні фази циклу. Першій фазі циклу модернізації – розширенню

експансії західної економіки в селянську економіку – відповідають специфічні особливості її тінізації. Так, цій фазі – фазі тіньового піднесення – притаманне загострення міжсекторного структурного розриву та гібридизації [9, с. 28–31].

Розвинута «автономна тіньова влада» як діалектичний результат попереднього її історичного розвитку, трансформації, визрівання – це закрита тіньова зона влади, її «квазімасонська ложа», бізнесу, плутократії, олігархії, базовий (у межах тінізаційного простору) системоутворюючий сектор владного управління, сектор інституційної асиметричності, викривленості, клановості, що визначає головні інтереси та протиріччя між владою та суспільством, тінізуючі фактори суспільного розвитку. Це синергетична форма утворення та розширення міжсекторного розламу, що покладена на підсилення потоку гібридизації (синкретизму влади, бізнесу, плутократії). Особливості конкретної соціально-економічної форми автономного сектора залежить від відповідних модифікацій цього сектора і конкретно-історичних умов формування.

Змістом категорії «автономна тіньова влада», таким чином, є відносини владарювання для нелегітимного, обмеженого кола осіб, забезпечених олігархічними плутократичними, бізнесовими, політичними, корупційними (у тому числі наднаціонального рівня), родинними зв'язками з вищими щаблями адміністративно-судової влади, правоохоронних органів, політичних партій, ЗМІ, відсутністю економічної, політичної конкуренції в поєднанні з необмеженим доступом до експлуатації національних ресурсів країни, природних монополій. У цих умовах корупція набуває системного характеру, стає неодмінним атрибутом адміністративної системи, іманентним способом її регуляції.

Форма прояву «автономного» тіньового сектора всередині офіційної держави органічно набуває ознак організованих форм девіаційної діяльності, у тому числі злочинної – альтернативних тіньових центрів влади, разом із тіньовим силовим забезпеченням. «Автономна держава» – це закрита сфера державної влади, що монополізована олігархічно-плутократичними структурами, які мають на меті отримання надвисоких доходів за допомогою привласнення монополю високої тіньової дельти від експлуатації державно-владного ресурсу. Існуюча як пануючі тіньова владна структура, «автономна держава» утворює, відповідно до своїх потреб,

й тіньову політичну, соціально-економічну інфраструктуру, що зумовлює тіньовий режим функціонування рядових суб'єктів господарювання.

Сучасна фінансова, економічна криза активно виконує функцію щодо посилення перерозподілу власності та влади на користь суб'єктів паразитарної «автономної держави».

Головним видом монополії, яка є системоутворюючим атрибутом для функціонування паразитарного автономного тіньового сектора, виступає монополія на експлуатацію адміністративного ресурсу органів державної влади на свою користь, реформування влади задля процесів тіньового перерозподілу власності і влади.

Загалом, суспільна форма «автономної тіньової держави» є, в сучасних умовах, головною внутрішньою загрозою національної безпеки, яка виявляється у гальмуванні суспільних реформ, мімікрії під справжні реформи у загальному найсуттєвішому зниженні рівня національного розвитку та життя народу, архаїзації та деградації державних та суспільних інституцій, зокрема має суттєвий вплив на наявність довготривалої кризи державного управління, на реалізацію псевдоринкових тінізаційних реформ, що забезпечують інтереси правлячого класу до здійснення тіньового перерозподілу власності та влади.

Вітчизняне суспільство як маргіналізований сектор російського не витримало тиску західних цінностей в процесі модернізації: у зв'язку із значним послабленням традиційних культурних цінностей, особливо у елітних структурах, їх перехід на західні соціокультурні норми спричиняє прискорений процес кризи синкретичного образу світу і синкретичної соборної свідомості, який припадає на другу половину XIX ст. Протягом XX ст. українське суспільство разом з російським у зв'язку з руйнацією системи традиційних цінностей переживає два періоди гострої системної кризи – на початку і в кінці XX ст. Однак особливо цей процес прискорився в умовах трансформації.

У зв'язку з широкою гібридизацією влади у вітчизняній суспільній структурі – в «автономній тіньовій владі» – існуванні еліти, переважно одночасно у двоїстій формі – політичної та економічної еліти, являє інтерес аналізу картини механізмів здебільшого тіньового забезпечення інтересів сучасної еліти, зокрема розвитку паразитарної «автономної тіньової влади», на найвищому – політичному рівні:

- неадекватне представництво суспільних інтересів. Новітні політичні інститути виявилися демократичними лише за формою, їхній зміст, реальний механізм діяльності не відповідають критеріям сучасної демократії. Внаслідок цього сьогодні жоден із владних або значних вітчизняних суспільно-політичних

- інститутів не представляє адекватно інтересів широких верств суспільства;

- відсутність механізмів відповідальності еліти на політичному рівні перед суспільством за проголошені чи прийняті нею документи програмного характеру. Головною умовою переобрання депутата парламенту в Україні є невиконання ним своєї передвиборчої програми, а в більшості випадків – кількість витрачених на його виборчу кампанію коштів або сила адміністративного ресурсу, задіяного на його підтримку. Жоден із урядів, ідучи у відставку, не звітував про виконання власної програми; програма «Україна-2010», як і більшість інших, так і залишилася на папері, як красномовне свідчення нереалізованих амбіцій і невиконання обіцянок. Програми політичних партій за практикою, до склалася, не передбачають звітності та відповідальності перед виборцями чи навіть членами партій за їх виконання. Передвиборчі програми партій мають здебільшого кон'юнктурний характер і не передбачають довгострокову та помітну роботу з їх виконання;

- утиски свободи ЗМІ з метою обмеження поширення критичної (незаангажованої) інформації про дії правлячої еліти. Масового, звичного характеру набуло використання засобів політичного, економічного, адміністративного, силового тиску на засоби масової інформації та окремих незалежних журналістів. У такий спосіб правляча еліта позбавляє суспільство можливості здійснювати контроль за її діяльністю, поступового формування транспарентних механізмів функціонування держави;

- несприйняття правлячою елітою опозиції (у тому числі парламентської) як політичного опонента, необхідного для конструктивного коригування власних дій. Правляча еліта розглядає опозицію як пряму загрозу власному статусу, владі і власності, що виявляється у застосуванні до лідерів, окремих функціонерів чи навіть прихильників опозиції методів адміністративного та силового тиску, обмеження її доступу до ЗМІ;

- переважно патронально-клієнтальний принцип кадрової політики. Кадрова політика є не-

прозорою. Численні звільнення та призначення керівників центральних і місцевих органів влади здійснюються, як правило, нетранспарентно, без пояснення мотивів. Непоодинокими є приклади призначення чиновників на відповідальні посади, які були люстровані за компрометуючих обставин чи незадовільне виконання службових обов'язків. Це дає підстави припустити, що головним критерієм зайняття посади є не професійна компетентність, високі морально-етичні цінності, а особиста відданість тому, хто здійснює призначення.

Таким чином, найбільш виразними рисами сучасної еліти є нехтування суспільними інтересами, безконтрольність, безвідповідальність, нетранспарентність, потяг до тіньових кулуарних механізмів. Як наслідок між владою і суспільством поглиблюється глибоке протиріччя; влада звертається до суспільства тільки тоді, коли виникає сезонна потреба у черговій суспільній легітимації подовження її повноважень або підтримки її політичних ініціатив.

Сучасна вітчизняна еліта змогла запропонувати суспільству лише ту соціально нерозвинуту систему цінностей, що була і є близькою їй самій. Як наслідок розгублене, значною мірою позбавлене моральних орієнтирів суспільство отримало «приклад» у вигляді поведінки вищих представників еліти, головними рисами якої є егоїзм, орієнтація на цінності особистого збагачення, зневага до тих, хто не причетний до вузьких елітних корпоративних кіл і кому пропонується керуватися законом, встановленим декларативно для всіх, і загальними нормами моралі. Своєю поведінкою, що побудована на подвійних стандартах, правляча еліта розбещує суспільство, що призводить до масштабної корозії моральних цінностей та тіньових владних реформ і я результат формування нових контингентів суб'єктів «автономної тіньової влади».

У зв'язку з цим набуває особливої ваги проблема підготовки ефективного у реформаційному аспекті правлячого класу. Це одна із наріжних проблем виживання країни у сучасному транснаціональному конкурентному просторі.

Наявність різкого протиріччя стосовно необхідності забезпечення ефективного реформування – величезної складності та значення в системі національної безпеки завдання щодо якісного прориву, перелому в функціонуванні державно-адміністративного корпусу суспільства, у забезпеченні ним формування економічної структури

для прориву на шляху ефективної трансформації та фактична відсутність еліти суспільства (за ціннісними ознаками), визнання за нею надзвичайної ефективності лише у досягненні власних цілей, формулюванні і захисті власного інтересу ставлять перед суспільством надзвичайної ваги загальнонаціональне завдання – найскорішого формування нової, суспільно ефективної еліти. Виховання ефективної еліти – комплексна, надзвичайної значення ваги та рангу програма національної безпеки, яка потребує свого нагального розв'язання. Одним із головних сегментів цієї програми, яка повинна стати головним напрямком діяльності Ради внутрішньої безпеки, є розвиток системи освіти, зокрема елітної.

У сучасній системі української освіти, підготовки національної еліти не реалізовані вагомі чинники підвищення її якості, професійної придатності: система освіти не побудована на засадах розвитку досконалої конкуренції як між самими закладами освіти, так і контингентами студентів. Незважаючи на те, що і в Японії, як і в Україні з огляду на процеси незавершеної трансформації селянських суспільств існує система наслідування влади, коли сини, доньки та внуки політиків, державних службовців та бізнесменів старших поколінь майже автоматично займають місця у парламенті, на службі чи місце в бізнесі, в першій вона поєднується із жорсткою системою конкурентного відбору претендентів на ті чи інші посади державної влади чи бізнесу, що забезпечує протидію залученню до цих сфер професійно не підготовлених, не патріотично налаштованих претендентів.

Здійснення завдань підготовки нової еліти в Україні не побудовано на єдиній системній основі як освітнього комплексу, не забезпечено застосуванням до нього пакетного регулювання піднесенням рівня всього комплексу, глибина взаємозв'язку між окремими ланками різних навчально-освітніх рівнів, що особливо важливо для трансформації еліти країн наздоганяючого розвитку, є недостатнім, що суперечить навіть загальним закономірностям розвитку освіти у різних країнах. Так, якщо, наприклад, порівнювати структури побудови вищих рівнів середньої освіти на початку 1980-х років і на початку XXI ст., то виявиться, що зросла кількість країн, які застосовують наскрізне уніфіковане навчання у єдиних початкових та основних школах. Дедалі більше стає тих, хто додає до цього комплексу ще

й дитячі дошкільні заклади [10, с. 14]. Серед завдань державних органів, зокрема Голодержслужби України, функцією якої є проведення єдиної державної політики у сфері державної служби та функціональне управління державною службою, безпосередньо відсутня функція управління елітною освітою як єдиним освітнім комплексом, його розвитком. Цей процес в умовах транзитивного стану українського суспільства не може бути стихійним.

Таким чином, локомотивом модернізації залежних країн, у тому числі України, об'єктивно виступає Захід. Звідси й ефект модернізації в формі національних реформ, що виступає у вигляді вестернізації. Однак у випадках незадіяності при цьому потенціалу власної культури, традицій результатом може бути лише деградація. Адже і сам Захід дав світові багатотисячний модернізаційно-економічний урок вирішальною мірою на цивілізаційній, а не на рафінованій часті економічній основі [11]. Вирішального значення при проведенні модернізаційних реформ антиініціативного змісту має якість правлячої еліти, діяльність якої повинна ґрунтуватися на принципових засадах – інтеграції передового світового досвіду в інноваційному зростанні з гомеостазним забезпеченням найновішого використання реформаційної національної культури і традицій.

Висновки

Досвід сучасних реформ незаперечно доводить: будь-яка держава здатна утвердити свою міць та цілісність лише тоді, коли існує система ідей, сил та засобів, що визначають не лише ціннісні орієнтири розбудовчого процесу, а й спроможні об'єднати людей, згуртувати націю, стати потужним стимулом суспільного прогресу. Якщо таких факторів немає, то суспільство втрачає спроможність ефективного розвитку; воно розпоршує свої потенції, лишається функціонально слабким і недостатньо дієздатним, досягає результатів, згубних для успішного просування вперед.

Однією з таких базових загроз на шляху реформ для нашої країни, що несе в собі небезпечний інституційний ембріон системної корупції, тінізації, утворення особливих преференційних закритих зон для суб'єктів-аффіліантів, викривлення ресурсів їх діяльності, доходів та потуг, однією із форм вузькогалітарно-корпоративної системи цінностей та зв'язків є так званий фе-

номен «автономної тіньової влади», що виступає як головний суб'єкт проведення сучасних тінізаційних псевдореформ.

Псевдомодернізація є проявом геополітичної, геоекономічної поразки, капітуляції Росії у чергових циклах змагання із Заходом, проведення реформ під диктатом Заходу, інших домінуючих країн, необхідності тимчасового відступу засобами вестернізації чи східної архаїзації, паразитарне прилаштування до обслуговування інтересів правлячих кланів домінуючих країн.

Загалом, суспільна форма «автономної тіньової держави» є, в сучасних умовах, головною внутрішньою загрозою національної безпеки, яка виявляється у гальмуванні суспільних реформ, мімікрії під справжні реформи у загальному найсуттєвішому зниженні рівня національного розвитку та життя народу, архаїзації та деградації державних та суспільних інституцій, зокрема має суттєвий вплив на наявність довготривалої кризи державного управління, на реалізацію псевдоринкових тінізаційних реформ, що забезпечують інтереси правлячого класу до здійснення тіньового перерозподілу власності та влади.

Сучасна вітчизняна еліта змогла запропонувати суспільству лише ту соціально нерозвинуту систему цінностей, що була і є близькою їй самій. Як наслідок розгублене, значною мірою позбавлене моральних орієнтирів суспільство отримало «приклад» у вигляді поведінки вищих представників еліти, головними рисами якої є егоїзм, орієнтація на цінності особистого збагачення, зневага до тих, хто не причетний до вузьких елітних корпоративних кіл і кому пропонується керуватися законом, встановленим декларативно для всіх, і загальними нормами моралі.

Вирішального значення при проведенні модернізаційних реформ антитінізаційного змісту має якість правлячої еліти, діяльність якої повинна ґрунтуватися на принципових засадах – інтеграції передового світового досвіду в інноваційному зростанні з гомеостазним забезпеченням найновішого використання реформаційної національної культури і традицій.

Список використаних джерел

1. Гальчинський А. С. Суперечності реформ: у контексті цивілізаційного процесу. К. : Українські пропілеї, 2001. 320 с.

2. Рязанов В. К вопросу о «длинных волнах» экономических реформ в России. Вестник СПб. ГУ. 1992. Вып. 2. С. 32–44. (Сер. : Экономика).

3. Рязанов В. К политэкономической характеристике переходных процессов в СССР. Экономические науки. 1991. № 10.

4. Рязанов В. Реформы и циклы модернизации российской экономики. Российский экономический журнал. 1992. № 10. С. 69–78.

5. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. К. : Основи, 2000. 198 с.

6. Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М. : ИНФРА–М, 2001. 418 с.

7. Кондратьев Н. Д. Проблемы экономической динамики. М. : Экономика, 1989. 526 с.

8. Пиджаренко А. История и тайны уголовного и политического сыска. К. : Юринформ, 1994. 339 с.

9. Предборський В. А. Тінізаційний розвиток як циклічний процес. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Науково–дослідного економічного ін-ту Мін–ва економіки України. К., 2007. Вип. 3. С. 28–31.

10. Корсак К. Модернізація чи рух у протилежному напрямку. Дзеркало тижня. 2004. № 7 (21 лют.).

11. Пахомов Ю. М. Конкурентна регуляція в системі сучасних економічних стратегій. У кн. : Глобалізація і безпека розвитку. К, 2001. С. 480–492.

References

1. Halchynskiy A. S. Superechnosti reform: u konteksti tsyvilizatsiinoho protsesu. K. : Ukrainski propilei, 2001. 320 s.

2. Riazanov V. K voprosu o «dlynykh volnakh» ekonomycheskykh reform v Rossyy. Vestnyk SPb. HU. 1992. Вып. 2. S. 32–44. (Ser. : Ekonomyka).

3. Riazanov V. K polytэkonomycheskoi kharakterystyke perekhodnykh protsessov v SSSR. Эkonomycheskye nauky. 1991. № 10.

4. Riazanov V. Reformy y tsykly modernyzatsyy rossyiskoi ekonomyky. Rossyiskiy ekonomycheskiy zhurnal. 1992. № 10. S. 69–78.

5. Nort D. Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky. K. : Osnovy, 2000. 198 s.

6. Oleinyk A. N. Tiuremnaia subkultura v Rossyy: ot povsednevnoi zhyzny do hosudarstvennoi vlasty. M. : YNFRA–M, 2001. 418 s.

7. Kondratev N. D. Problemy ekonomycheskoi dynamyky. M. : Ekonomyka, 1989. 526 s.

8. Pydzharenko A. Ystoryia y tainy uholovnoho y polytycheskoho сыsка. K. : Yuryinform, 1994. 339 s.

9. Predborskyi V. A. Tinizatsiyni rozvytok yak tsyklichnyi protses. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Naukovo–doslidnoho ekonomichnoho in–tu Min–va ekonomiky Ukrainy. K., 2007. Vyp. 3. S. 28–31.

10. Korsak K. Modernizatsiia chy rukh u protylezhnomu napriamku. Dzerkalo tyzhnia. 2004. № 7 (21 liut.).

11. Pakhomov Yu. M. Konkurentna rehuliatytsiia v systemi suchasnykh ekonomichnykh stratehii. U kn. : Hlobalizatsiia i bezpeka rozvytku. K., 2001. S. 480–492.

Дані про авторів

Засанський Володимир Вячеславович,

завідувач кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри економічної теорії, Національний авіаційний університет, д.е.н., професор

e–mail: prvika2015@gmail.com

Данные об авторах

Засанский Владимир Вячеславович,

заведующий кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор

Предборский Валентин Антонович,

профессор кафедры экономической теории, Национальный авиационный университет, д.э.н., профессор

e–mail: prvika2015@gmail.com

Data about the authors

Vladimir Zasanskyi,

head of department of economic theory NAU, doctor of economics, professor,

Valentin Predborskiy,

professor of the department economic theory NAU, doctor of economics, professor,

e–mail: prvika2015@gmail.com

УДК: 330.3

SHOSTAK L.B.

DIKAREV O.I.

Hydrogen economy as a modern anti–crisis strategy

Subject of study is the peculiarities of economic relations that develop between the subjects of the international economy in the conditions of the global crisis.

The purpose of the article is to update: the process of globalization of the economic sphere in the context of large–scale liberalization of legislative regulation of relations in most countries; aimed at facilitating financial flows and guaranteeing the national regime to foreign capital.

Methodology of work – the position of theories of international economics and finance, the concept of sustainable development. On the basis of the system analysis the factors of intrafirm turnover of TNCs influencing character of economic processes in Ukraine are defined. Using the methods of statistical and expert analysis, the prospects for the development of environmentally friendly hydrogen energy in the world are determined. The methods of structuring and synthesis revealed the strengths and weaknesses of the potential for the development of the hydrogen economy in Ukraine.

Results of the work – Conceptualized environmentally friendly hydrogen energy (BE) in: 1. In terms of «hydrogen economy», which includes: 1) production of hydrogen from water using non–renewable energy sources (hydrocarbons, nuclear energy); 2) production of hydrogen using renewable energy sources (biomass); 3) reliable transportation and storage of hydrogen; 4) the use of hydrogen in industry, transport (land, air); 2. Contexts of theoretical discourse: K. Polanyi (Polanyi Karl), Sallins Marshall (Sahlins Marshall) on the violation of the relationship between the concepts of «reciprocity» and «redistribution»; the paradoxes of William Stanley Jevons and Allais Maurice; concepts of G. Tullock, R. Tollison, J. Buchanan, G. Olson on rent and information asymmetry; 3. Within asphacefatronics as a scientific field of security, which is based on energy information processes in biosphere, social, large technical systems 4. Analysis of the state and composition of: mineral resources (SME); mineral resources (MCR); fuel and energy complex (FEC); nuclear energy (NPP) and nuclear power plants (NPPs) of the world.

Conclusions – Modern theoretical discourse is devoted to finding new ideas and technologies that should help overcome the crisis of the 30–year cycle of economic and financial globalization as a way to achieve global efficiency of production and consumption in the Western world, especially TNCs. The fourth technorevolution already at the initial stage led to radical changes, the essence of which is